

STOPbasens temarapport

Nikotinbrugere i stopforløb - uden samtidig rygning

For aktiviteter afholdt i 2023-2024 med opfølgning i 2025

Hanne Tønnesen

Forord

Denne temarapport fra STOPbasen er en national opfølgning af et udsnit af stopenhedernes rapporterede aktiviteter: Nemlig resultaterne for de deltagere på stopforløb, der udelukkende bruger nikotinprodukter som e-cigaretter, vapes, snus, nikotinposer, tyggetobak, opvarmet tobak eller vandpipe. Rapporten omfatter deltagere, der er begyndt i et stopforløb indenfor en toårig periode fra 1. januar 2023 indtil 31. december 2024 med 6 måneders opfølgning ind i 2025.

Opgørelsen af nikotinbrugere er muliggjort på grund af indførelsen af STOPbasens nye detaljerede spørgeskemaer fra 1. januar 2023. Herfra bliver deltagernes nikotinformbrug også afdækket ved opstart af et stopforløb. Rapporten omfatter ikke brugere af forskellig slags tobak – heller ikke nikotinbrugere, der kombinerer deres forbrug med tobak.

STOPbasen er et nationalt forskningsprojekt, der er forankret i Region Hovedstaden. Formålet med STOPbasen er at evaluere, kvalitetssikre og formidle effekten af stoptilbud med personlig kontakt samt at bidrage til, hvordan vi bedst kan hjælpe deltagerne med at stoppe forbruget af tobak og nikotin. Evalueringen af indsatsen er på den måde med til at kvalificere fremtidige stoptilbud.

I STOPbasens forskningsdatabase indgår deltagere i stopforløb fra 93 ud af landets 98 kommuner. Kommunerne indtaster data i et online-miljø, og STOPbasens forskere kan derfor følge udviklingen i tobaks- og nikotinformbrug for de borgere, der deltager i stopforløb, og hvilken effekt stopforløbene har for denne gruppe deltagere. Da STOPbasen er en forskningsdatabase, kræver registreringen af deltagere i STOPbasen altid et samtykke fra deltageren.

Baggrund

Formålet med rapporten er at præsentere effekten af stopforløb blandt brugere af nikotinprodukter uden samtidig rygning baseret på deltagerne i STOPbasen.

Sundhedsstyrelsen publicerede i 2024 "Behandling af nikotinafhængighed - Krav, anbefalinger og metoder til stoprådgivere"¹. Her fremgår det, at "*Sundhedsstyrelsens anbefaler, at både stopforløb og medicin til ryggestop også anvendes til afvænnning af øvrige nikotinprodukter. Forskningen i afvænnning har primært fokuseret på ryggestop, men den sparsomme forskning om afvænnning af brug af e-cigaretter og røgfrie nikotinprodukter indikerer, at borgere, der ønsker at stoppe med at bruge e-cigaretter og røgfrie nikotinprodukter, har gavn af samme behandling som borgere, der ønsker ryggestop ... Det skyldes, at nikotinafhængighed følger det samme mønster – uanset produkttypen.*"

For at øge kendskabet til effekten af stopforløb blandt nikotinbrugere fra det virkelige liv med såkaldte real-life data samler denne rapport resultaterne fra stopenhedernes dokumentation af de nationale stopaktiviteter for nikotinbrugere uden samtidig rygning.

Deltagere

Alle deltagerne er begyndt et stopforløb med henblik på nikotinstop i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024. For de senest inkluderede er 6 måneders opfølgningen foretaget i 2025.

Der indgår 938 nikotinbrugere i stopforløb for perioden i opgørelsen. De har alene et forbrug indenfor en enkelt af grupperne af nikotinprodukter opgjort som:

- snus/nikotinposer/tyggetobak
- e-cigaretter/vapes
- opvarmet tobak
- vandpipe
- andet

Fordeling på nikotinprodukter

Langt de fleste nikotinbrugere i stopforløb bruger snus/nikotinposer/tyggetobak, og den næststørste andel anvender e-cigaretter/vapes, se tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af nikotinbrug (uden samtidig rygning)

	Antal brugere	% blandt alle brugere
Alle brugere	938	100 %
Heraf:		
Kun snus, nikotinposer, tyggetobak	551	59 %
Kun e-cigaretter, vapes	213	23 %
Kun opvarmet tobak	42	4 %
Kun vandpipe	< 10	-
Kun andet	125	13%

Fordeling på køn og alder

Samlet set er der lidt flere mænd (56 %) end kvinder (ud fra det registrerede biologiske køn), som det ses i figur 1. Overraskende er næsten 2/3 af deltagerne over 25 år (62 %), hvilket fremgår af figur 2.

Figur 1. Fordeling af mænd og kvinder i stopforløb for brugere af nikotinprodukter (uden samtidig rygning)

Figur 2. Fordeling af deltagere under 25 år og på 25 år eller derover i stopforløb for brugere af nikotinprodukter (uden samtidig rygning)

Det er interessant, at der er forskelle i fordelingen af kvinder og mænd samt af deltagere under 25 år og på 25 eller derover inden for de forskellige grupper af nikotinprodukter. Hovedparten af deltagerne i stopforløb for snus/nikotinposer/tyggetobak er under 25 år og mænd, mens aldersfordelingen er modsat for brug af de øvrige nikotinprodukter. Kønsfordelingen er næsten ligelig for e-cigaretter/vapes, mens kvinderne udgør hovedparten af deltagerne med brug af opvarmet tobak samt andet, se tabel 2.

Tabel 2. Fordeling af køn og unge blandt nikotinbrugere i stopforløb (uden samtidig rygning)

	Antal brugere	% mænd per gruppe	% unge < 25 år per gruppe
Alle brugere	938	56 %	38 %
Heraf:			
Snus, nikotinposer, tyggetobak	551	64 %	92 %
E-cigaretter, vapes	213	47 %	28 %
Opvarmet tobak	42	33 %	7 %
Vandpibe	< 10	-	-
Andet	125	37 %	-

Forbrugets størrelse

Halvdelen af nikotinbrugerne i stopforløb er storforbrugere. Storforbrug er defineret som anvendelse af større mængder nikotinprodukter svarende til et nikotinoftag på mindst 15 mg pr. døgn. Dette er baseret på definitionen af storforbrug ved rygning af mindst 15 cigaretter med tilsvarende nikotinoftag. Den gennemsnitlige nikotinafhængighed målt ved Fagerstrøm score er relativ høj på 5,1.

Stopforløb

Samlet set deltager godt halvdelen af nikotinbrugerne i gruppeforløb, knap halvdelen får tilbagefaldsforebyggelse og præcist halvdelen modtager vederlagsfri støtte medicin undervejs i stopforløbet, hvoraf næsten alle anvender medicinsk nikotin, se tabel 3.

Tabel 3. Stopforløb blandt alle nikotinbrugere i stopforløb (uden samtidig rygning)

	% blandt alle brugere
Gruppeforløb	54 %
Tilbagefaldsforebyggelse	46 %
Vederlagsfri støttemedicin	50 %
<i>Heraf:</i>	
Medicinsk nikotin	95 %
Anden receptpligtig medicin	5 %

Resultater

Samlet for alle nikotinbrugere

Gennemførelsen af det planlagte stopforløb er på 62 %, se figur 3, hvor et forløb anses som gennemført, når deltageren har deltaget minimum 75 % af de planlagte mødegange. Stopraten opgjort ved kursusafslutning er høj på 65 %, se figur 4. Omkring 90 % er blevet forsøgt fulgt op efter 6 måneder, hvor den valide besvarelsesprocent ved opfølgningen er på 63 %, se figur 5.

Figur 3. Gennemførelse af stopforløb for brugere af nikotinprodukter (uden samtidig rygning)

Figur 4. Stopraten efter kursusafslutning for stopforløb for brugere af nikotinprodukter (uden samtidig rygning)

Figur 5. Valid opfølgning 6 måneder efter stopforløb for brugere af nikotinprodukter (uden samtidig rygning)

6 måneders kontinuerlige stoprater fordelt på nikotinprodukter

Samlet set er den kontinuerlige stoprate efter 6 måneder på 31 - 56 % blandt deltagerne. 56 % gælder for deltagere med opfølgning og 31 % for hele gruppen, hvis alle deltagere uden opfølgning anses for at fortsætte deres forbrug i perioden. Der er variation mellem de forskellige grupper af nikotinformbrug, og resultaterne og fortolkningen er forbundet med en vis usikkerhed, fordi antallet af deltagere er endnu ikke stort, se figur 6.

Figur 6. 6 måneders kontinuerligt nikotinstop efter stopforløb for brugere af nikotinprodukter (uden samtidig rygning) for deltagere med opfølgning og beregnet for hele gruppen, hvor manglende opfølgning = fortsat brug. Antal deltagere med brug af vandpibe er for lille til at blive præsenteret.

Konklusion

I denne rapport over nikotinbrugere uden samtidig rygning er den samlede kontinuerlige stoprate efter 6 måneder relativ høj, omend forbundet med en vis usikkerhed, da antallet af deltagere i nikotinførløb stadig er lavt. I de seneste to årsrapporter fra STOPbasen, der omfatter data fra nikotinbrugere, er stopraten også højere blandt brugere af nikotin^{2,3}.

Rapporten viser desuden, at der kun er moderate variationer i 6 måneders kontinuerligt nikotinstop mellem de forskellige grupper af nikotinprodukter med forbehold for ovennævnte usikkerhed. For brugere af vandpibe er antallet af deltagere dog så lille, at det ikke kan angives inden for de generelle (og STOPbasens) retningslinjer om rapportering af data.

Hovedparten af deltagerne i stopforløb for snus/nikotinposer/tyggetobak er under 25 år og mænd, mens aldersfordelingen er modsat for brug af de øvrige nikotinprodukter. Hvilke faktorer, der har betydning for resultaterne, kræver dyberegående forskning, hvilket STOPbasens forskergruppe er i gang.

Både tidligere og nyere studier har også vist, at der er god effekt af at translaterere eller direkte anvende de stopforløb, der oprindeligt er udviklede til rygestop, til nikotinbrugere^{4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}. Det er også tilfældet i denne opgørelse over resultaterne fra anvendelsen af de danske stopforløb, herunder de intensive standardforløb, i det virkelige liv. Rapportens resultater understøtter dermed Sundhedsstyrelsens anbefalinger om behandling af nikotinafhængighed ved brug af nikotinprodukter uden samtidig rygning¹.

Anbefaling

På baggrund af rapportens resultater anbefaler STOPbasen derfor:

- at udbrede viden om den gode effekt af stopforløbene ved brug af nikotinførløb uden samtidig rygning
- at åbne bredt op for tilbud om stopforløb til brugere af nikotinprodukter på linje med rygning

Dette er særlig vigtigt, da forbruget af nikotinprodukter er i voldsom stigning – både blandt de unge og på tværs af aldersgrupper.

Referencer

- ¹ Pisinger C, Rasmussen SB, Tønnesen H, Læbo EG. Behandling af nikotinafhængighed. Krav, anbefalinger og metoder til stoprådgivere, Sundhedsstyrelsen 2024.
- ² Liljendahl MS, Grønbæk AS, Jensen AB, Tønnesen H. STOPbasens årsrapport for aktiviteter afholdt i 2023 med opfølgning i 2024. Clinical Health Promotion Centre, WHO-CC, Parker Institutttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 2023.
- ³ Walker KC, Grønbæk AS, Tønnesen H. STOPbasens årsrapport. Aktiviteter afholdt i 2024 med opfølgning i 2025. Clinical Health Promotion Centre, WHO-CC, Parker Institutttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 2026. <https://www.stopbasen.dk/aarsrapport-24-opfoelgning-25> (besøgt 07.04.26)
- ⁴ Ebbert JO, Elrashidi MY, Stead LF. Interventions for smokeless tobacco use cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;2015(10):CD004306
- ⁵ Nethan ST, Sinha DN, Chandan K, Mehrotra R. Smokeless tobacco cessation interventions: A systematic review. *Indian J Med Res* 2018;148(4):396-410
- ⁶ Nethan ST, Sinha DN, Sharma S, Mehrotra R. Behavioral Interventions for Smokeless Tobacco Cessation. *Nicotine Tob Res* 2020;22(4):588-593
- ⁷ Khangura SD, McGill SC. Pharmacological Interventions for Vaping Cessation. 2021
- ⁸ Graham AL, Jacobs MA, Amato MS. Engagement and 3-Month Outcomes From a Digital E-Cigarette Cessation Program in a Cohort of 27 000 Teens and Young Adults. *Nicotine Tob Res* 2020;22(5):859-860
- ⁹ Graham AL, Jacobs MA, Amato MS, Cha S, Bottcher MM, Papandonatos GD. Effectiveness of a Quit Vaping Text Message Program in Promoting Abstinence Among Young Adult E-Cigarette Users: Protocol for a Randomized Controlled Trial. *JMIR Res Protoc* 2020;9(5):e18327
- ¹⁰ Sahr M, Kelsh S, Blower N, Sohn M. Pilot Study of Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) Cessation Methods. *Pharmacy (Basel)* 2021;9(1):21. doi: 10.3390/pharmacy9010021
- ¹¹ Walsh MM, Langer TJ, Kavanagh N, Mansell C, MacDougal W, Kavanagh C, et al. Smokeless tobacco cessation cluster randomized trial with rural high school males: intervention interaction with baseline smoking. *Nicotine Tob Res* 2010;12(6):543-550
- ¹² Walsh MM, Hilton JF, Masouredis CM, Gee L, Chesney MA, Ernster VL. Smokeless tobacco cessation intervention for college athletes: results after 1 year. *Am J Public Health* 1999;89(2):228-234
- ¹³ Gansky SA, Ellison JA, Rudy D, Bergert N, Letendre MA, Nelson L, et al. Cluster-Randomized Controlled Trial of An Athletic Trainer-Directed Spit (Smokeless) Tobacco Intervention for Collegiate Baseball Athletes: Results After 1 Year. *J Athl Train* 2005;40(2):76-87
- ¹⁴ Sundhedsstyrelsen. Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom – kvalitetsstandarder. København: Sundhedsstyrelsen, 2023

STOPbasen
Clinical Health Promotion Centre
Parker Instituttet
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57-59
Vej 8, Indgang 19
2000 Frederiksberg

Mail: stopbasen@regionh.dk
Tlf.: 3816 3853

Hjemmeside: www.stopbasen.dk
DOI: 10.5281/zenodo.21106092

Udgivelsen kan frit refereres med tydelig
kildeangivelse

